

PSIXOLOGIYADA REFLEKSIYA MUAMMOSINING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI

Tojiboyeva D.O‘., Kudratullayeva R.B.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Kirish. Respublikamizda so‘nggi yillarda ta‘lim sifatini oshirish, talabalarning pedagogik faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish hamda reflektiv yondashuvlar asosida ta‘lim samaradorligini oshirish masalalarida bir qancha yutuqlarga erishilmoqda. Buning negizida albatta davlat rahbarimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning ta‘limga berayotgan e‘tiborlari, biz talaba-yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlarini o‘rnak qilib keltirishimiz mumkin. Buning yorqin dalili esa O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2017-yil 27-iyuldagi PQ-3151-sonli qarori desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu qarorda talaba-yoshlarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, ularda yuksak axloqiy sifatlarni tarbiyalash, ularning kasbiy kompetentligi bilan insoniy fazilatlarini uyg‘unlashtirish, professor-o‘qituvchilarning tarbiyaviy ma‘suliyatini oshirish, ta‘lim va tarbiya uyg‘unligini amalda ta‘minlash uchun fanlarning har bir mavzusidagi tarbiyaviy maqsaddan unumli foydalanilishini ta‘minlash mexanizmlarini ishlab chiqish, oliy ta‘lim darajasini sifat jihatdan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o‘quv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash mazmunidagi bir qancha ma‘lumotlar sanab o‘tilgan. [1]

Muhtaram Prezidentimizning yoshlar va talabalarni qo‘llab-quvvatlashlariga minnatdorchilik sifatida, hamda ta‘lim sifatini oshirish orqali yurtimiz ravnaqiga o‘z hissamizni qo‘sha olishning usullaridan biri Oliy ta‘lim maskanlarida bilim olayotgan bo‘lajak mutaxassislarning refleksiyasini shakllantirish va rivojlantirish orqali o‘z kasbining fidoiysi hamda jonkuyari bo‘la oladigan raqobatbardosh mutaxassis kadrlar yetishtirib chiqarishga ko‘maklashishdir. Ta‘limda yoki shaxslardagi va talabalardagi refleksiya jarayoni to‘g‘risida so‘z yuritishdan avval, refleksiya tushunchasi aslida nima ekanligini umumiy ma‘noda yoritib o‘tishimiz joizdir.

Refleksiya – lotincha so‘zdan olingan, “reflexio” atamasidan kelib chiqqan bo‘lib, orqaga qaytish, aks ettirish degan ma‘noni anglatadi. [2]

Refleksiya – insonning o'z fikrlari va tuyg'ularini, xatti-harakatlari va holatini, harakterini, istaklari va shaxsiy xususiyatlari, qadriyatlari va ichki kechinmalarini qayd etish va natijalarni tahlil qila olish qobiliyati hisoblanadi. Refleksiya jarayoniga kichik bir misol keltiradigan bo'lsak. Masalan, talaba yakuniy nazorat sinovidan past baho oldi. U bu vaziyatda refleksiya jarayonida o'zini tahlil qiladi. Bunda talaba birinchidan vaziyatni baholaydi va o'ziga nega testdan past baho olganini, o'zi aslida sinovga yaxshi tayyorlanganmidi, yoki savollarga noto'g'ri yondoshdimi kabi savollarni tahlil qilib chiqadi. Shundan so'ng u o'z xatti-harakatlarini baholaydi. Dars soatlarini tog'ri yoki noto'g'ri rejallashtirgani va ko'p vaqtni boshqa narsaga sarflaganini anglaydi. Yakunlovchi qaror sifatida kelgusi safar bunday xatolarni takrorlamaslikni xulosa qiladi. Shu kabi o'zini refleksiya qilish orqali shaxs o'z kamchiliklarini tushunib yetadi va ularni bartaraf etish yo'llarini o'ylab topadi. Bu insonning o'z tajribasini mohiyatini tushunish va undan to'g'ri xulosa olishga yordam beradi.

Zamonaviy psixologiyada refleksiyani bir nechta turlari mavjud. Ularga shaxsiy refleksiya, jamoaviy refleksiya, kognitiv refleksiya, kooperativ refleksiya, kommunikativ refleksiya, intellektual refleksiya, hissiy refleksiya, amaliy refleksiya hamda professional refleksiya kabilar misol bo'ladi.[13,14,b.3]

Yuqorida keltirib o'tilgan har bir refleksiya turi turli xil vaziyatlarda qo'llaniladi va shaxs o'z guruxining rivojlanishiga yordam beradi.

Ta'lim tizimida talabalar refleksiyasini psixologik xususiyatlarini rivojlantirish asosiy didaktik va psixologik masalalardan biri. Refleksiya talabalarning o'zini anglash, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash bundan tashqari ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadigan jarayondir. Refleksiyani rivojlantirish orqali talabalarda o'z-o'zini tushunish qobiliyatini shakllantirish, qaror qabul qilishda xatolarni anglash va undan to'g'ri xulosa olish, shaxsiy va professional rivojlana olish, hamda emotsional holatni tartibga solgan holda va o'z-o'zini anglash kabi ijobiy natijalarga erisha olamiz.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan fikr va mulohazalarni xulosalaydigan bo'lsak, refleksiya bugunga qadar ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan va o'rganilib kelinayotgan, shaxsni o'z-o'zini tahlil qilish orqali ichki kechinmalarini anglashi, o'z imkoniyatlaridan habardor holda o'z ustida ishlashi va rivojlanishiga yordam beradigan psixologik jarayon hisoblanadi. Refleksiyani rivojlantirish orqali talabalarda o'z-o'zini tushunish qobiliyatini shakllantirish, qaror qabul qilishda xatolarni anglash va undan to'g'ri xulosa olish, shaxsiy va professional rivojlana olish, hamda emotsional holatni tartibga solgan holda

va o'z-o'zini anglash kabi ijobiy natijalarga erisha olamiz. Refleksiya qobiliyati ehtimol tug'ilishdan boshlab bizda mavjud bo'lishi ham mumkin, yoki

aksi, har qaysi holatda ham uning rivojlanish darajasi har xil bo'ladi. Psixologiyada uni o'lchash uchun yagona shkala mavjud emas. Talabar refleksiyasini rivojlantirishda ko'zlangan natijaga erishishimiz uchun metodologik yondashuvlarni mukammal tarzda ishlab chiqishimiz va jarayonni tizimli tarzda boshqarilishini nazoratga olishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz>
2. <https://uz.Wikipedia.org>
3. 3.Зармасов Ш.Р. “Касбий рефлексия асосида бўлажак ўқитувчиларнинг педогогик тайёргарлигини ривожлантириш // PHD илмий даражасини олиш учун. Тошкент 2022 . Б.1,13,14.